

*Шарахметов Ш.Ш.**Докторант**Каракалпакского государственного университета имени Бердаха*

GLOBAL EXPERIENCE OF INVESTMENT MANAGEMENT IN RETAIL

*Sharakhmetov Sh.**Doctoral student of Berdakh Karakalpak State University***Аннотация**

В данной статье рассмотрена деятельность розничной торговли, которая является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики, и который несет весомый вклад в произведенный валовой внутренний продукт многих стран.

Abstract

This article examines the activity of retail trade, which is one of the most dynamically developing sectors of the world economy, and which makes a significant contribution to the gross domestic product of many countries.

Ключевые слова: менеджмент, розничная торговля, умная розничная торговля, ритейлер.

Keywords: management, retail, smart retail, retailer.

Зачастую у потребителя есть множество уже осознанных, но латентных потребностей, и задача ритейлера лишь напомнить о них, тем самым помогая посетителю принять положительное решение о покупке.

Введение

Сектор розничной торговли все больше внимания уделяет впечатлению из-за доказанной важности создания эмоционально привлекательных впечатлений для покупателей в магазине. Поскольку экономика переходит от товаров к доминирующей логике услуг, стимулирование «опыта» стало средством коммуникации, а также возможной стратегией дифференциации. Конкурировать на современном мировом рынке становится все труднее.

Сегодня используется терминология «умная розничная торговля», которая относится к использованию интеллектуальных технологий в торговле, чтобы предложить потребителям лучший, быстрый, безопасный и удобный опыт покупки. Даже успешный шоппинг может закончиться разочарованием, если покупатель застрял в длинной очереди. Нетерпеливые покупатели часто бросают свои тележки. Повторяющиеся длительные ожидания негативно сказываются на лояльности клиентов. Интеллектуальные технологии, такие как беспроблемные платежи или кассы самообслуживания, позволяют ритейлерам устранить эти неудобства и сделать покупки плавными и приятными[1]. Все дело в применении новых технологий для цифрового улучшения традиционных покупок как для клиентов, так и для бизнеса[2][1]. С помощью интеллектуальных решений для розничной торговли продавцы получают представление об участках с высокой посещаемостью и поведении покупателей в магазинах. Затем они могут использовать эту ин-

формацию для лучшего управления своим персоналом и организации трафика внутри своих торговых точек, улучшая бизнес-операции. Это также означает, что онлайн-опыт будет иметь место в традиционных обычных магазинах⁸.

К тому же ритейлеры могут использовать компьютерное зрение или датчики для наблюдения за товарами на протяжении всей цепочки поставок. Решения, отслеживающие качество продукции и сроки доставки, также делают транспортную логистику более эффективной. По данным Deloitte Review, почти 3 из 4 компаний, внедривших сенсорную логистику, добились увеличения выручки. Кроме того, они могут лучше прогнозировать количество товаров, которые они смогут продать в течение определенного периода, и, таким образом, избежать нехватки или избытка запасов. Это помогает продавцам сократить потери и избежать замораживания наличных на складе.

Теоретические аспекты исследования

В нынешней «экономике впечатлений» клиенты ищут личные, интуитивные отношения с брендами и розничными торговцами[3]. Управление розничной торговли должен быть направлен на ценности и создание соответствующей «атмосферы», поскольку опыт является новым источником создания ценности для клиентов. В литературе, в которой подчеркивается важность сосредоточения внимания розничных продавцов на опыте, часто отсутствуют определения основных понятий и эмпирическая поддержка[4]. Более того, переживания всегда зависят от контекста и ситуации. Это означает, что «впечатления», концептуализированные в первом поколении, не обязательно работают в контексте европейской розничной торговли. Существующие параметры для создания и направления незабываемых впечатлений - это аутентичность и оригинальность. Дизайн розничной среды должен

⁸ <https://www.netguru.com/blog/smart-retail-solutions>

быть направлен на ценности и создание соответствующей «атмосферы». В то время как компании с точкой отсчета для создания стоимости был в первом поколении, в нынешнем втором поколении диалог между клиентами и бизнесом формирует основу для совместного создания ценностей, которые являются значимыми и действительно уникальными для индивидуального заказчика[3]. Поскольку управление розничной торговли является развивающейся дисциплиной, может извлечь выгоду из ценного и актуального вклада нескольких других дисциплин, таких как маркетинг, которые, в свою очередь, могут извлечь опыт из конкретных методологий исследования.

Чтобы иметь возможность создавать и направлять незабываемые впечатления, ритейлеры должны быть на одной волне со своими покупателями не только для определения функциональных потребностей розничной среды, но и для понимания того, что эмоционально привлекает их целевую группу. С теоретической точки зрения ясно, что достижения в области экономики открывают интересные перспективы в управлении не только розничных продавцов, но и потребителей.

Методология исследования

В данной статье использовались методы наблюдения, обобщения, группирования, сравнительный анализ, систематического и структурного анализа.

Мировой опыт и анализ исследования

В мире, где широко уже распространена розничные услуги продавцов и производителей постоянно ищут стратегии дифференциации. Так как покупатели в современных розничных магазинах просят и ожидают большего, чем просто удовлетворенность приобретенным брендом или продуктом и уровнем предоставляемого обслуживания. Они ищут ценность, поэтому создание ценности в настоящее время рассматривается многими авторами как ключ к долгосрочному успеху розничного предприятия. Ритейлеры стремятся создавать ценность, выстраивая личные, интуитивные отношения с покупателем, чтобы покупатель чувствовал себя связанным с брендом или розничным магазином. Пытаясь достичь этой цели, розничные продавцы должны осознавать важность создания захватывающей розничной среды, которая создает личный и запоминающийся клиентский опыт. Поскольку опыт является новым источником создания ценности и, следовательно, следующим возможным «конкурентным преимуществом» для компаний. Далее приведены некоторые объекты, которые имели дело в данной области.

Одним из первых адаптеров для использования передовых технологий (а именно, дополненной реальности (AR)) была принадлежащая группе Kering итальянская модная компания Gucci. С начала 2020 года, когда планы были явно загружены до пандемии, неопределенность и немедлен-

ная спешка в онлайн-магазинах для покупок позволили ритейлеру действительно показать какими инновационными и изысканными могут быть виртуальные покупки[5][6]. С помощью приложения Gucci для iOS клиенты могли использовать дополненную реальность, чтобы «примерить» новейшие кроссовки, часы, головные уборы и оттенки лака для ногтей, не выходя из дома, а также исследовать сферы внутренней отделки с новейшей мебелью Gucci. Поскольку некоторые бренды опережают конкурентов, такие как Chanel, немного отстают без витрины магазина электронной коммерции, и в конечном итоге им придется увеличить свои цифровые предложения, чтобы не отставать, несмотря на то, что они являются доминирующим именем в сфере социальных сетей.

Build-A-Bear Workshop - это магазин, который продает плюшевых мишек и других мягких игрушек. Компания была основана в 1997 году. К концу 2006 года Build-A-Bear открыла более 300 магазинов по всему миру. В магазинах Build-A-Bear покупатели могут создавать своих плюшевых мишек. Сам факт возможности создать своего собственного медведя, выбрать звук, который он будет издавать, и, следовательно, набить, сшить, распушить, одеть и назвать его так, как хочет клиент, создает уникальный клиентский опыт[7][8]. Весь процесс изготовления мишки занимает около 20 минут. Сотрудники магазинов Build A-Bear (так называемые «Мастера-строители медведей») всегда готовы помочь покупателям на разных этапах процесса изготовления (совместного создания) мишек[9]. Основной целевой аудиторией магазина являются семьи с детьми, как правило, в возрасте от 3 до 12 лет. Основатель компании убежден, что необходимо знать, как дети оценивают данный опыт. Поэтому имеет переговоры с детьми целевой группы и даже создан детский «консультационный совет». С этими детьми часто связываются по почте, чтобы помочь обдумать новые идеи[10]. Компания является мировым лидером в области интерактивной розничной торговли.

К тому же за исключением большинства вещей в цифровом мире, рынок предметов роскоши опоздал на рынок электронной коммерции, но быстро вырос и адаптировался к арене, демонстрируя впечатляющий рост с мультимодными ритейлерами, такими как Net-A-Porter, Farfetch. & Browns Fashion лидирует⁹. От 49,2 млн подписчиков Chanel в Instagram, чат-бота Louis Vuitton, который был использован для революционного изменения процесса обслуживания клиентов, предоставив потребителям беспрепятственный поток общения и более персонализированный опыт, до использования интеллектуальных маркетинговых методов: использование алгоритмов, систем обучения искусственного интеллекта, функции визуального поиска и практика анализа поведения потребителей для прогнозирования покупательских тенденций в сфере электронной коммерции. Необходимость

⁹ <https://theluxurylifestylemagazine.com/will-the-digital-sphere-become-the-new-normal-in-the-luxury-shopping-experience/>

сделать потребительский путь более эффективным и персонализированным была первостепенной задачей для брендов, которые считают себя «роскошными» [11][12][13]. Сектор розничной торговли в течение многих лет медленно, но верно стратегически улучшал способы, которыми он ориентируется на свою аудиторию, превращая их умеренное любопытство, интересы и внутренние устремления в психологическую экспедицию с целью увеличения продаж, и не секрет, что их непрекращающиеся в этом большую роль сыграло погружение в технологии.

Одним из основных преимуществ роскоши является ее врожденная способность адаптировать каждый момент взаимодействия с покупателем и персонализировать его, и это будет ключевой движущей силой ее восхождения в качестве ключевого метода покупки. С идеей о том, что «мост между тем, что люди могут предложить, и спросом клиентов - это данные», как описывает генеральный директор Moda Operandi Ганеш Сриватс (источник), получение этой информации с помощью аналитики и дает пользователю то, о чем он даже не знал. Еще один способ то, что предметы роскоши остаются инновационными в цифровом пространстве. Благодаря возможности покупать вещи прямо на подиуме после показов мод (Burberry был одним из первых, кто возглавил это в 2016 году), посетители получают захватывающий и редкий шанс стать первыми обладателями вещей, не выставленных на всеобщее обозрение.

Поскольку такие бренды, как Prada, сотрудничают с интернет-магазинами, виртуальные бутики Dolce & Gabbana, а также Лондон, Париж, Нью-Йорк и Милан фактически закрыты на неделю моды в этом году, такие бренды, как Dior, Louis Vuitton и Hermès, устремились в Интернет и в социальные сети, такие как как Youtube, Instagram и LinkedIn, чтобы демонстрировать новые коллекции в массы. Имея так много для рассмотрения, легко предположить, что розничная торговля ничто не может заменить уникальный опыт обслуживания клиентов, предлагаемый ритейлерами.

Вывод

В нынешней экономике итейлерам необходимо сосредоточиться на своих покупателях. Дизайн розничной торговли может сыграть важную роль в этом процессе. Поскольку впечатления - это новый источник создания ценности, ритейлеры должны стремиться создавать ценность для покупателя, выстраивая личные, интуитивно понятные отношения. Существующие параметры для создания и направления незабываемых впечатлений является аутентичность и оригинальность деятельности. Примеры Starbucks и Build-A-Bear Workshop продемонстрировали, как дизайн розничной среды может быть направлен на ценности и создание соответствующей «атмосферы», который является необходимым на сегодняшний день в данной сфере.

Список литературы

1. G. Bekimbetova, "General methods of analysis in decision-making and selection efficiency of

investment projects," *Bull. Sci. Pract.*, 2019, doi: 10.33619/2414-2948/40/36.

2. S. E. G. Bekimbetova and U. Rakhimov, "THE ROLE OF THE BRANDING AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS TO CONSUMER PERCEPTION," *InterConf*, 2021, doi: 10.51582/interconf.7-8.04.2021.011.

3. K. Van Cleempoel and A. Petermans, "Retail Design and the Experience Economy," *Des. Princ. Pract. An Int. Journal—Annual Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 171–182, 2009, doi: 10.18848/1833-1874/cgp/v03i01/37604.

4. Maria Goreti usboko, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Gastrointest. Endosc.*, vol. 10, no. 1, pp. 279–288, 2018, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.023%0A> <https://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.013%0A> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0A> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250A> <http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022>.

5. M. Al-Omar and S. K. Al-Okdeh, "The Effect of Weighted Average Cost of Capital (WACC) on Financial Performance," *Int. J. Adv. Sci. Technol.*, vol. 29, no. 6, pp. 7761–7775, 2020.

6. O. T. Astanakulov, M. Y. Raximov, and N. N. Kalandarova, "Analysis of The Investment Program of The Analytical Cycle at the Enterprise for the Development of the Company's Entrepreneurial Activity," *Acad. Entrep. J.*, vol. 26, no. 3, pp. 1–7, 2020.

7. P. P. Алханова, "Инновационные подходы к инвестированию в человеческий капитал," pp. 175–180, 2019.

8. V. Gorokhovatskiy, O. Sergienko, I. Sosnov, M. Tatar, and E. Shapran, "Risk assessment of innovative projects: Development of forecasting models," *CEUR Workshop Proc.*, vol. 2927, no. 2020, pp. 18–37, 2021.

9. T. D. Jick, "Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action," *J. Phys. Condens. Matter*, vol. 10, no. 45, pp. 10241–10248, 1998, doi: 10.1088/0953-8984/10/45/011.

10. R. H. Verlag, *Innovationsmanagement in der Serviceindustrie*, vol. 148. 2007.

11. K. Raya Khajibaevna, "THEORY OF FINANCE AND FINANCING STRATEGIES," *Int. J. Adv. Res.*, 2021, doi: 10.21474/ijar01/12480.

12. O. Astanakulov, "Real options as a financial instrument to evaluate a project with a high degree of uncertainty: The specifics of application," *Econ. Ann.*, vol. 179, pp. 105–114, 2019, doi: 10.21003/ea.V179-09.

13. M. Milan and J. Krlik, "Otevřená inovace – přístup překračující známé hranice," pp. 79–86, 2009.

14. <https://www.netguru.com/blog/smart-retail-solutions>

15. <https://theluxurylifestylemagazine.com/will-the-digital-sphere-become-the-new-normal-in-the-luxury-shopping-experience/>